

9. Ликвидировать разрыв в течение жизни одного поколения. Соблюдение принципа справедливости в здравоохранении путём воздействия на социальные детерминанты здоровья. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/87665/9789244563700_rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y, свободный. – Загл. С экрана. – Дата обращения: 14.04.2022.

10. Birdsall N. The World is not Flat: Inequality and Injustice in our Global Economy / N. Birdsall [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/267196427_The_World_is_not_Flat_Inequality_and_Injustice_in_our_Global_Economy, free. – Title from the screen. – Date of access: 28.03.2022.

УДК 339.54:004
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КРЮЧКОВА К.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу методов и целей внедрения информационно-коммуникационного механизма в комплекс государственных мер, направленных на защиту отечественных производителей. Рассматриваются проблемы существующей системы, предлагаются меры по её совершенствованию.

***Ключевые слова:** отечественный товаропроизводитель, коммуникация, механизм, поддержка, информирование, взаимодействие, интернет-ресурсы, системы информирования*

IMPROVING THE INFORMATION AND COMMUNICATION MECHANISM AS A WAY TO PROTECT DOMESTIC PRODUCERS

KRIUCHKOVA K.A.,
Post-graduate student of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

The article is devoted to the analysis of methods and objectives of the introduction of information and communication mechanism in the complex of state

measures aimed at protecting domestic producers. The problems of the existing system are considered, measures for its improvement are proposed.

Keywords: *domestic commodity producer, communication, mechanism, support, information, interaction, Internet resources, information systems*

Актуальность. В современных условиях развития рынка деятельность отечественных товаропроизводителей тесно связана с использованием информационно-коммуникационных технологий. С их помощью у субъектов предпринимательства значительно расширяется горизонт их возможностей. Так, использование коммуникационных механизмов напрямую влияет на активизацию процессов рыночного взаимодействия внутри государства, а также стимулирует выход отечественных производителей на рынок других стран, то есть способствует налаживанию экспорта. А грамотное применение информационных технологий, в свою очередь, позволяет товаропроизводителям расширить базу потребителей за счёт использования современных каналов рекламы, в частности путём распространения информации о товаре при помощи сети Интернет.

Таким образом, можно говорить о том, что правильное внедрение информационно-коммуникационного механизма в деятельность предприятия значительно облегчает процесс расширения сферы его влияния и благоприятствует наращиванию экономического потенциала. При этом значение имеет не только организация внутреннего механизма обмена информацией в отдельной компании. Государственная политика, направленная на поддержку отечественных производителей, должна также формироваться в соответствии с требованиями современного рынка с использованием достижений науки и техники для своевременного информирования предпринимателей об изменениях в законодательстве и других обстоятельствах, имеющих значение для деятельности компаний.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема использования информационно-коммуникационного механизма как средства защиты отечественных товаропроизводителей достаточно не разработана в правовой доктрине. Исходя из этого, в основу исследования легли работы учёных в области экономики и управления, в частности, В.В. Кваниной, И.Н. Солдатовой, А.Д. Борисова и др., посвящённые рассмотрению информационного обеспечения бизнеса и особенностям государственной коммуникации с его представителями.

Целью данного исследования является рассмотрение существующей системы информирования отечественных производителей в Донецкой Народной Республике, а также процесса коммуникации между государством и субъектами предпринимательства. Помимо этого, целесообразно провести всесторонний анализ механизма взаимодействия указанных субъектов в современных условиях, уделив особое внимание необходимости реформации отдельных его элементов.

Изложение основного материала исследования. Текущее состояние и тенденции развития информационно-коммуникационного механизма в Донецкой Народной Республике, а также его роль в деятельности отечественных товаропроизводителей можно рассматривать в нескольких

аспектах: внешнем (объективном) и внутреннем (субъективном). Внешний аспект, также именуемый объективным, то есть не зависящим от воли самих товаропроизводителей, составляет деятельность государства по коммуникации с отдельными предприятиями, их союзами и объединениями, а также внедрению программ их поддержки и защиты. Субъективным аспектом оценки рассматриваемого фактора эффективности предпринимателей выступает, как уже говорилось, налаживание системы информирования внутри организации. Эти два аспекта не существуют независимо друг от друга: политика государства формируется с учётом потребностей отечественных предпринимателей, а те, в свою очередь, действуют на принципах добросовестного и неукоснительного исполнения требований закона. Представленная схема взаимодействия является идеальной, и не всегда достижима на практике. Поэтому важно рассмотреть факторы, препятствующие и способствующие организации именно такого взаимодействия, а также разработать предложения, направленные на его совершенствование.

Исходя из заданного направления исследования, представляется целесообразным первоочередное рассмотрение внешнего аспекта, ведь именно государство в лице своих органов задаёт тенденции развития и формирования информационной политики отдельных предприятий. Итак, можно говорить, что информационно-коммуникационные механизмы начали внедряться в деятельность органов власти с первых месяцев существования Донецкой Народной Республики. Так, у каждого министерства есть сайт, на котором размещается актуальная информация, соответствующая сфере деятельности исполнительного органа. То же самое касается законодательного органа, Народного Совета, и Главы ДНР, информационные сервисы которых действуют бесперебойно. Создание таких интернет-ресурсов помогает своевременно доносить до граждан и юридических лиц различные сведения. В разрезе тематики данного исследования интерес представляет информирование с использованием сети Интернет именно субъектов хозяйствования, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории ДНР. Информирование происходит в нескольких направлениях:

1. Информирование о законодательной деятельности. На сайтах размещаются действующие нормативно-правовые акты, а также акты, изменяющие и дополняющие законы, прекращающие их действие. Центральным сервисом в обеспечении доступности и прозрачности законодательной деятельности выступает сайт Народного Совета, на страницах которого собраны все принятые законы и кодексы в действующих редакциях.

Более узконаправленную информацию предоставляют электронные ресурсы министерств. Для товаропроизводителей особый интерес представляют сайты следующих министерств: Министерство доходов и сборов, Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития (и другие с учётом специфики сферы деятельности предпринимателя). Там размещается информация о законодательных актах,

закрепляющих порядок регистрации и организации деятельности субъектов хозяйствования, их правах и обязанностях.

На сайтах государственных органов можно также найти информацию о продвижении законодательного процесса, разработке проектов законов и программ развития, которые могут изменить правовое положение отечественных производителей.

2. Регулирование организационных вопросов деятельности субъектов хозяйствования. На страницах вышеназванных сервисов размещаются сведения, направленные на упрощение деятельности предпринимателей, в частности, о:

- реквизитах для уплаты налогов и сборов;
- сроках подачи отчётности и уплаты налогов;
- формах регистрационных карточек;
- утверждении различных инструкций и порядков;
- порядке получения лицензий и патентов и т.д.

Кроме этого публикуются статьи, направленные на правильное толкование принятых норм и реализацию закреплённых в них предписаний. К примеру, на сайте Министерства доходов и сборов во исполнение указа Главы ДНР № 104 от 26.03.2022 г., размещено объявление об особенностях приёма наличной гривны в качестве средства платежа. Также можно найти материалы, адресованные юридическим лицам с освобождённых территорий, временно находившихся под контролем Украины [1].

Публикация таких сведений направлена на однообразие применения законов и препятствование разночтения норм.

Предоставление статистических данных и аналитических материалов. Особенно важно для деятельности отечественных производителей товаров иметь информацию о текущей ситуации на рынке: динамике изменения цен, спроса, наличии конкурентов в области производства. Опубликованные сведения предоставляют возможность субъектам хозяйствования оценить и спрогнозировать текущую ситуацию на рынке, рассмотреть возможности развития собственного производства и его новых направлений, а также импортозамещения.

Таким образом, можно говорить о том, что информационные технологии активно используются государством для поддержки отечественных товаропроизводителей. Однако отметим, что несовершенства существующей в ДНР системы информирования всё же есть. При поиске информации субъекты хозяйствования могут столкнуться с такими проблемами, как:

- отсутствие удобного интерфейса сайтов, позволяющего находить необходимую информацию интуитивно, не затрачивая большое количество времени на поиски необходимого раздела в меню страницы;
- отсутствие единой стилистики шрифтов и цвета, что способствует рассеиванию вниманию пользователя;
- наличие неактивных ссылок, ведущих на пустые страницы, находящиеся в разработке;
- недостаток системности предоставленной информации;

- некорректная система поиска по сайту.

Все перечисленные выше проблемные моменты являются чисто техническими и могут быть устранены в кратчайшие сроки. Для наибольшей эффективности информирования отечественных товаропроизводителей сведения, размещённые на страницах интернет-ресурсов высших органов власти, должны соответствовать следующим требованиям:

- структурированность и системность (наличие меню, разделов для удобной навигации по сайту);
- полнота (информация, необходимая для деятельности товаропроизводителей, предоставляется в полном объёме);
- однообразие (информация об одних и тех же мероприятиях и событиях, размещённая на разных сайтах, должна быть идентична);
- последовательность (должна прослеживаться хронология событий);
- актуальность (особенно важно данное условие для законодательных актов – обязательно должны указываться сведения об их действительности или недействительности, моменте вступления в силу) [2].

Представляется целесообразным закрепить данные требования законодательно. К примеру, в РФ вопросам информационной поддержки уделена отдельная статья ФЗ № 209-ФЗ, в которой, в частности, приведен примерный перечень информации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов власти, других информационных ресурсах, созданных в целях поддержки малого и среднего предпринимательства. Законом к таким сведениям отнесена информация о:

- реализации государственных и муниципальных программ (подпрограмм) поддержки;
- количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности;
- числе замещённых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства;
- обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства;
- финансово-экономическом состоянии указанных субъектов;
- организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки;
- объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки [3].

Если же анализировать существующий механизм коммуникации между государственными органами и отечественными товаропроизводителями, то можно выявить ряд несовершенств, препятствующих налаживанию диалога и формирования той идеальной системы взаимодействия, о которой говорилось в начале исследования.

Дело в том, что обе стороны этих отношений в условиях рыночной экономики имеют различные интересы, которые вступают в противоречие. Само государство, желая укрепить свои экономические позиции и привлечь в бюджет больше средств, часто препятствует качественному сотрудничеству.

Одними из предпосылок нежелания отечественных предпринимателей сотрудничать с государством в полной мере являются неоправданно завышенные ставки налогов, а также наличие жёсткого контроля деятельности производителей в форме установления обязанности вести громоздкую отчётность. В результате этого субъекты хозяйствования лавируют в организационном поле, скрывают доходы, уклоняются от регистрации и формируют теневой бизнес [4]. Подобные действия обеих сторон тормозят развитие нормальных рыночных отношений и коммуникацию между производителями товаров и государством.

Выявленная тенденция не означает, что государству необходимо пустить на самотёк деятельность отечественных предпринимателей и полностью развязать им руки в вопросах их деятельности. Такой подход к решению проблемы разногласия интересов точно не будет способствовать правовой и организационной порядочности производителей товаров, а скорее наоборот, породит вседозволенность и нанесёт большой урон экономике.

В целях налаживания коммуникации государству необходимо принимать ряд мер, направленных не на ужесточение правового положения субъектов предпринимательства, а на координацию усилий всех сторон, обеспечение учёта интересов бизнеса при разработке и реализации экономической политики. Основным направлением коммуникационной политики государства как способа защиты отечественных товаропроизводителей выступает формирование промежуточных инстанций социального диалога в виде организаций, образующих инфраструктуру поддержки отечественных товаропроизводителей.

Должны быть созданы условия, при которых товаропроизводители смогут принимать участие в государственном управлении через совещательные и консультативные органы, формируемые при отдельных органах власти либо в самостоятельном порядке. Следствием проведения такой политики станет то, что у предпринимателей появится возможность донести свою точку зрения до представителей органов власти. Они смогут своевременно получать необходимые сведения от государственных органов и рассчитывать на помощь в проблемах, с которыми они сталкиваются при осуществлении своей деятельности [5].

Проще всего организовывать коммуникацию с предпринимателями на местном уровне, это поможет учитывать специфику и потребности региона (района). Так, на базе созданных институтов взаимодействия для информирования товаропроизводителей и убеждения о необходимости партнёрства муниципальные органы могут использовать различные формы коммуникации:

- проведение форумов, круглых столов по тематике, актуальной для бизнеса и органов власти;
- привлечение представителей сообщества предпринимателей на заседания при администрации муниципального образования;
- проведение опросов предпринимателей с использованием интернет-ресурсов для удалённого получения оценки мероприятий и деятельности местных органов;

- формирование экспертных групп, в состав которых входят представители предпринимательства и т.д.

Также эффективному взаимодействию и коммуникации может способствовать развитие государственно-частного партнёрства, подразумевающего объединение ресурсов частного и публичного секторов экономики для взаимовыгодного сотрудничества. Такое сотрудничество порождает условия для:

- развития инновационной деятельности;
- повышения эффективности использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (в том числе и земельных участков);
- увеличения качества производимых товаров [6].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). В ходе исследования было установлено, что информационно-коммуникационный механизм играет большую роль в организации поддержки и защиты отечественных товаропроизводителей, а его грамотное использование даёт почву для разумного и эффективного сотрудничества с производителями товаров. С его помощью между указанными субъектами формируются доверительные партнёрские отношения, что непосредственно влияет на стабильность экономики государства.

Для организации информационного обеспечения существуют сайты государственных органов, которые образуют единое информационное пространство, позволяющее предпринимателю собрать информацию, необходимую для принятия любого экономического решения [7].

При анализе существующей системы информирования предпринимателей был выявлен ряд недостатков, в частности, в сфере технического обеспечения информационной политики и удобства пользования интернет-ресурсами органов власти. Эти проблемы решаемы путём модернизации указанных сервисов с привлечением профессионалов в области программирования, создания сайтов и веб-дизайна.

Что касается механизмов коммуникации, то здесь существуют несколько факторов, препятствующих сотрудничеству государства и предпринимателей, а именно: противоречие интересов и отсутствие общих целей. Каналами коммуникации могут стать органы или организации, созданные государством, в целях поддержания диалога с производителями товаров и выстраивания государственной политики с учётом их мнения и требований.

Наиболее эффективными формами взаимодействия представляются: проведение консультаций, круглых столов, опросов и т.д. Увеличению темпов реализации указанных мер благоприятствовало бы законодательное закрепление порядка информационно-коммуникационного взаимодействия между государством и субъектами предпринимательства.

Список использованных источников

1. Материалы: вниманию юридических лиц с освобождённых территорий, временно находившихся под контролем Украины / Сайт Министерства доходов и сборов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/4575-vnimaniju-yuridicheskikh-lits-s-osvobozhdennykh-territorij-vremenno-nakhodivshikhsya-pod-kontrolem-ukrainy>
2. Кванина В.В. Информационное обеспечение государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в структуре электронного правительства / В.В. Кванина, Е.А. Громова, А.В. Спиридонова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2019. – № 1. – С. 61-84.
3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/facbea303a39f6daa29dca796a26371e8c870f97/
4. Солдатова И.Н. Несовершенство законодательства как фактор предпринимательского риска / И.Н. Солдатова, С.Б. Бурханов / Научные труды Дальрыбвтуза. – 2018. – № 20. – С. 355-360.
5. Борисов А.Д. Основные направления взаимодействия органов власти и субъектов предпринимательства / А.Д. Борисов // Учёные записки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации. – 2017. – № 14. – С. 8-14.
6. О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве: Закон Донецкой Народной Республики № 188-ІНС от 11.08.2017, действующая редакция по состоянию на 06.02.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvenno-chastnom-i-munitsipalno-chastnom-partnerstve/>
7. Райимбердиева О.Р. Информационная поддержка бизнеса в условиях инновационной экономики / О.Р. Райимбердиева, Б.Ф. Янгибоев // Молодой учёный. – 2016. – № 7 (111). – С. 941-943.

УДК 351.851

DOI

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНР

ТАРАСОВА Е.В.,

**канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**